

7. Giunge 'l bel tempo della primavera

Jacopo da Bologna

[Fp c. 93r]

CI

Giun
A'

CII

7

ge'l bel tem po
dol ci ver si

Giun
A'

13

del la pri ma ve
d'u sel let ti, fuo'

ge'l bel
dol ci

19

tem po del la pri ma
ver si d'u sel let ti,

49

le. Cre - sce - bea -
a, se - guen - do
o - gni

55

to A - mor, do v'es - ser
lor a - mor drei tut - ta
le. Cre -
a, se

61

vuo - vi
sce - bea - to A - mor, do
guen - do lor a - mor drei

67

v'es - ser vuo -
tut - ta - vi

72

le:
a.

le:
a.

78

ed o gni frut to del
Ché sol con si glio fan

ed o gni frut to del
Ché sol con si glio fan

85

pia cer ger mog
d'a mar di vo

pia cer ger mog
d'a mar di vo

92

lia.
glia.

lia.
glia.

Apparato critico

Manoscritti

Fp c. 93r

Edizioni

Marrocco 1954, pp. 42-44; Marrocco 1961, pp. 44-46; Pirrotta 1963, p. 34; Marrocco 1967b, pp. 92-93

Bibliografia

Toguchi 1970, p. 69; Griffiths 1996, pp. 22-24; Cross 2000, p. 505; Epifani 2019, p. LVIII e LXXI

Forma: Madrigale canonico 2²

Notazione: .i. [♦ = .i.]

Sintesi della forma musicale

A (bb. 1-77: vv. 1-3); B (bb. 78-98: v. 4); A (bb. 1-77: vv. 5-7); B (bb. 78-98: v. 8)

Canone (sezione A): intervallo: unisono; distanza: 8

■

Ambitus

C I *D-f*; C II *D-f*; sonorità conclusiva sez. A: *a-a*, sez. B: *G-G*

1	C1	# in chiave (sul <i>fa</i>)
6	C1	1, ♭ su <i>b</i>
50	CI	1, ♭ su <i>b</i>
92	C1 C2	ι (pausa di valore non mensurale)